

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Н.Ахматов

**ПАХТАНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНИДА ПАХТА ТАРКИБИДАГИ
МАЙДА ВА ЙИРИК ИФЛОС АРАЛАШМАЛАР МИҚДОРИНИНГ ТЕХНОЛОГИК
БОСҚИЧЛАР БЎЙИЧА ЎЗГАРИШИНИ ТАЖРИБАЛАР АСОСИДА АНИҚЛАШ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023-IYUN

